

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI

TPB 17218/ 1 SKS

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

OLEH

RUSDIANUR

NIM. 180101110572

DOSEN PENGAMPU:

AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.

ASISTEN DOSEN:

NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH

MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI

BANJARMASIN

JANUARI 2020

PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa
Tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta.

Tanggal/hari : Rabu, 29 Januari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr)
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran

(panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.

- f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambarkan hasil pengamatan yang meliputi; tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan berbiji terbuka “Pinophyta” atau biasa disebut Gymnospermae (bahasa Yunani, Gymnos= ‘telanjang’, dan Sperma= ‘benih’ atau ‘biji’) merupakan salah satu Divisi dari tumbuhan berbiji (Spermatophyta). Tumbuhan berbiji terbuka memiliki biji yang terbuka karena tidak ditutupi atau dibungkus oleh daun buah (ovarium). Akibat dari tumbuhan ini tidak mengalami pembuahan ganda. Bakal bijinya terbuka dan terdapat pada permukaan daun buah (megasporofil).

Menurut (Campbell,2003), Pada umumnya berupa tumbuhan berkayu dengan bermacam-macam bentuk perawakan (habitus). Tidak memiliki bunga yang sesungguhnya (bunga mereduksi menjadi kantong serbuk sari dan bakal biji), sporofil terpisah-pisah membentuk strobillus jantan dan stobillus betina (Spermatophyta).

Menurut (Gembong, 2007), Pynophyta mempunyai sistem akar tunggang dan batang tegak lurus atau bercabang-cabang. Akar dan batang berkambium, sehingga selalu mengadakan pertumbuhan menebal sekunder. Strobillus atau kerucut mengadakan 2 daun buah (tempat menempel bakal biji), yaitu makrosporangium dan mikrosporangium yang terpisah satu sama

lain. Penyerbukan hampir selalu dengan bantuan angin (Anemogami). Serbuk sari langsung jatuh pada bakal biji, dengan jarak waktu penyerbukan sampai pembuahannya relatif panjang. Sel kelamin jantan umumnya berupa spermatozoid yang masih bergerak dengan aktif.

Menurut (Sudarsono 2005) mengungkapkan perbedaan Pinophyta dengan Magnoliophyta dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu: fertilisasi sempurna, xylem tidak mempunyai pembuluh trakea, floem tidak mempunyai sel pengantar, gametofit betina ada yang terdiri dari banyak sel atau nukleus, gametofit betina mempunyai arkegonium kecuali pada *Gnetum* dan *Welwitschia*, sebagian besar merupakan tumbuhan berkayu.

Pinophyta mempunyai 500 atau lebih spesies yang terdiri 61 Genus dan 9 atau 11 Family. Pengklasifikasian Pinophyta sebagai berikut:

1. Kelas Cycadophyta

Tumbuhan anggota kelas ini tubuhnya berkayu, menyerupai palem dan atau tidak sedikit bercabang. Sporofil tersusun dalam strobilus berumah 2 (dalam 1 strobilus terdapat 1 alat kelamin). Strobilus jantan sangat besar, tersusun oleh sporofil-sporofil berbentuk sisik, dan banyak mikrosporangium. Kelas ini hanya mempunyai 1 bangsa, yaitu Cycadales dan 1 suku, yaitu Cycadaceae. Contohnya: adalah pakis haji (*Cycas rumphii*) dan *Dioon* sp (hidup di Amerika).

2. Kelas Ginkgophyta (Ginkgoinae)

Anggotanya berupa pohon dioecus (berumah 2), mempunyai tunas panjang dan pendek, daunnya bertangkai panjang membentuk kipas. Mikrosporofil (benang sari) tidak banyak daun dan susunan bijinya berdaging dan kulit dalamnya keras. Kelas ini terdiri atas bangsa Ginkgoales dan suku Ginkgoaceae. Contohnya adalah *Ginkgo biloba*.

3. Kelas Coniferophyta

Ciri utama kelas Coniferae adalah adanya tajuk kerucut (Coniferae berasal dari kata Conus= kerucut, dan Ferein= mendukung). Anggotanya dapat berupa semak, perdu, atau pohon. Daun-daunnya berbentuk jarum, sehingga sering disebut pohon jarum. Tumbuhan ini

berumah dua, tetapi ada juga yang berumah satu. Kelas Coniferae terdiri dari beberapa ordo, antara lain ordo Araucariales, ordo Podocarpaceales, ordo Cupressales, dan ordo Pinales. Ordo-ordo tersebut umumnya disusun oleh satu suku. Contoh anggota ordo Araucariales adalah *Agathis alba* (Araucariaceae), contoh anggota ordo Podocarpaceales adalah *Podocarpus imbricata* (Podocarpaceae), dan contoh anggota ordo Pinales adalah *Pinus silvetris*, *Abies nordmanniana*, dan *Pinus merkusii* (Pinaceae). Ordo Cupressales terdiri dari dua suku, yaitu Taxodiaceae (contohnya *Sequoia gigantea*) dan famili Cupressaceae. Contohnya *Juniperus communis*

4. Kelas Gnetophyta

Ciri Gnetinae adalah batang berkayu (dapat bercabang atau tidak), bunga berkelamin tunggal, dan pembuahan terjadi melalui pembentukan buluh serbuk sari. Kelas ini terdiri atas 3 ordo, yaitu ordo Ophadrales, ordo Gnetales, ordo Welwitschiales. Contoh anggota ordo Gnetales adalah melinjo (*Gnetum gnemon*) yang merupakan anggota suku Gnetaceae. Tumbuhan yang banyak dibudidayakan ini umumnya memiliki stobilus jantan dan betina terdapat dalam satu pohon (berumah satu). Contoh anggota ordo Welwitschiales adalah *Welwitschia bainesii* (welwitschiaceae).

Tumbuhan yang termasuk kedalam Pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomi, menarik secara biologi, dan sangat familiar diantara semua tumbuhan. Kelompok tumbuhan Pinophyta banyak yang dimanfaatkan kayunya, sebagai tanaman hias, sebagai sumber makanan dan pengobatan. Selain itu, tumbuhan-tumbuhan ini juga berperan dalam pengendalian erosi, melindungi dari abrasi, hutan rekreasi, dan merupakan tumbuhan kayu pertama dalam suksesi kedua. Para ahli biologi tertarik dengan tumbuhan Pinophyta tersebut karena tumbuhan ini mempunyai keragaman bentuk dan struktur, pola distribusinya dari dulu sampai sekarang dan fosilnya relatif lengkap terdokumentasikan.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga, dan buah).

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Yanto, 2019)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal Batang
- b. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal Batang
- b. Permukaan Batang

(Sumber: Teukutaslim, 2018)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Yanto, 2019)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Mikrosporofil

2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Mikrosporofil

(Sumber: Yanto, 2019)

3) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Megaspora

4) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Megaspora

(Sumber: Yanto, 2019)

e. Biji

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Megaspora
- c. Strobilus betina

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Megaspora
- c. Strobilus betina

(Sumber: Yanto, 2019)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Nabila, 2016)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal Batang
- b. Permukaan Batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal Batang
- b. Permukaan Batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Nabila, 2016)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Cabang daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Cabang daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Eny, 2018)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Mikrosporofil

2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Mikrosporofil

(Sumber: Monica, 2014)

3) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Makrosporofil

4) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Makrosporofil

(Sumber: Monica, 2014)

e. Biji

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Biji

(Sumber: Monica, 2014)

3. Melinjo (*Gnetum Gnemon L.*)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Malik, 2017)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal Batang
- b. Cabang batang
- c. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan Batang

(Sumber: Malik, 2017)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Malik, 2017)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Strobilus jantan

2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Strobilus jantan

(Sumber: Malik, 2017)

e. Biji

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit terluar
- b. Bakal biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit terluar
- b. Bakal biji

(Sumber: Malik, 2017)

E. Analisis

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Family	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Species	: <i>Cycas rumphii</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap pakis haji (*Cycas rumphii* Miq). Memiliki habitus perdu yaitu pohon yang memiliki ketinggian dibawah 6 m (20 kaki), perioditas parenial mampu hidup bertahun tahun atau lebih dari 2 tahun, sifat akar yaitu serabut, akar berbentuk serat serat kecil atau tidak ada akar utamanya.

Sifat batang memiliki percabangan monopodial yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula

pertumbuhannya lebih cepat dari pada cabang cabangnya, arah tumbuh tegak lurus, karena arah tumbuhnya selalu lurus ke atas, bentuk batang bulat karena penampang melintangnya menunjukkan bangun lingkaran, permukaan batang meninggalkan bekas daun karena meninggalkan ciri khas saat daun terlepas pada batang.

Sifat daun memiliki tata letak roset batang karena tumbuhan memiliki batang yang bisa tubuh panjang. sehingga daun berada pada buku buku yang ada dibatang berderet rapat di pucuk batang, bagian daun tidak lengkap terdapat bagian yang tidak ada yaitu pelepah daun, bentuk daun garis yaitu pada penampang melintangnya pipih dan daun sangat panjang, pangkal daun runcing biasanya terdapat pada bentuk daun memanjang, ujung daun runcing sebab kedua tepi daun di kiri kanan ibu tulang daun sedikit demi sedikit menuju atas dan pertemuannya pada puncak daun, tepi daun rata karena tidak ada torehan di tepi daunnya, urat daun sejajar dengan satu tulang besar yang berada ditengah daun, tekstur daun perkamen sebab daun terlihat tipis tetapi cukup kaku, warna daun hijau tua karena banyak mengandung kloroplas.

Sifat bunga tidak lengkap karena tidak ada bagian bunga seperti mahkota bunga, sifat buah semu yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang menjadi bagian utama dari buah, dan pakis haji memiliki strobilus jantan dan betina.

Menurut (Dasuki, 1992: 15) habitus atau perawakannya, *Cycas rumphii* merupakan pohon menahun, batangnya berbentuk bulat, berkayu, dan bersisik, serta dapat tumbuh hingga 4 meter. Aspek daun terdiri dari beberapa karakteristik yaitu pertama filotaksis atau letak susunan dari daun-daun sepanjang batang atau cabang yaitu termasuk distikha yang terdiri atas dua baris serta tidak bergantung pada filotaksis tersebar atau berhadapan.

Menurut (Dasuki, 1992: 15) daun *Cycas rumphii* termasuk daun majemuk karena terdiri dari banyak daun di dalam satu tangkai

daun. Daunnya tersusun berhadapan pada tangkai daun, berbentuk garis (oval panjang) yang tepi daunnya rata serta ujung dan pangkal daunnya lancip. Pertulangann daunnya menyirip.

Menurut (Sudarsono, 2005: 22) *Cycas rumphii* memiliki strobilus jantan dan strobilus betina tetapi pada pohon yang berbeda. Strobilus jantan berbentuk kerucut dan terletak di ujung batang. Di dalam strobilus jantan terdapat mikrosporofil. Sedangkan, strobilus betina berbentuk seperti keris yang di atasnya terdapat bulatan-bulatan kecil dan umumnya terletak di ketiak daun. Di dalam bulatan-bulatan yang terdapat di atas strobilus betina terdapat megasporofil yang berjumlah tujuh buah. Distribusi seks *Cycas rumphii* adalah dioecious karena strobilus jantan dan strobilus betina terletak pada pohon yang berbeda.

Menurut (Mulyani, 2013: 112-114) strobilus jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda, sehingga tumbuhan ini disebut juga sebagai tumbuhan berumah dua (dioecous). Strobilus jantan berbentuk bulat panjang dan tersusun dari banyak mikrosporofil, yaitu bagian yang menghasilkan mikrospora. Di dalam mikrospora tersebut banyak mengandung mikrosporangia. Strobilus betina berbentuk agak pendek membulat, dan tersusun dari banyak makrosporofil atau megasporofil yang berperan sebagai alat reproduksi betina. Megasporofil tersusun dari megasporofil yang akan berkembang menjadi ovul dan tumbuh menjadi biji. Apabila kita mengiris biji tersebut akan terlihat tiga lapisan kulit atau integument, nuselus, gametofit betina pada bagian paling dalamnya.

Menurut (Mulyani, 2013: 112-114) *Cycas rumphii* Miq. merupakan salah satu anggota dari suku Cycadaceae yang menyerupai palem. Di Indonesia penyebarannya cukup luas dan banyak ditanam di sekitar pekarangan. Empulur atau bagian dalam batang yang banyak mengandung amilum sejenis karbohidrat. Pada sekitar abad ke 18, seorang bekebangsaan Jerman meneliti tumbuhan

yang hidup di kepulauan Maluku. Ahli tumbuhan itu adalah George Eberhard Rumpf yang akhirnya namanya diabadikan pada kata kedua dari nama tumbuhan ini yaitu *rumphii*.

Menurut (Campbell, 2008: 170) *Cycas rumphii* memiliki manfaat antara lain, bijinya dapat dimakan atau diolah menjadi tepung, daun yang paling muda dimakan sebagai sayur, batangnya dapat menghasilkan semacam sagu, tapal dari biji dan pepagan dipakai untuk menyembuhkan pegal-pegal dan gangguan kulit, dan dapat sebagai tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7a-8-8a-14. **Cycadaceae**

14. **Cycadaceae-1 *Cycas rumphii* Miq**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7a	Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai berkas daun berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas.	8
8a	Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karangan bunga atau diwaktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom.	14. Cycadaceae
1	Cycadaceae	<i>Cycas rumphii</i> Miq

14. Cycadaceae

Berupa pohon, seperti kelapa sawit dengan pertulangan daun sejajar. Batang tidak bercabang, daunnya majemuk, tersusun sebagai tajuk di puncak pohon. Berumah dua, artinya ada tanaman jantan yang menghasilkan strobilus jantan dan tanaman betina yang menghasilkan strobilus betina pada tanaman yang berbeda. Anggota ini menghasilkan strobilus yang besar. Meskipun demikian, rata – rata reproduksinya rendah. Dari 15 – 20 strobilus yang dihasilkan tumbuhan *Cycas* jantan, hanya satu atau dua saja yang siap melepaskan serbuk sarinya. Strobilus jantan ini menghasilkan aroma yang membuat serangga tertarik untuk datang. Setelah datang, serangga tersebut akan memakan strobilus dan berkembang biak. Pada saat yang sama, strobilus betina menghasilkan bau yang dapat mengusir serangga yang datang kepadanya. Setelah beberapa waktu, strobilus betina menghasilkan aroma yang justru menarik serangga yang berasal dari strobilus jantan. Sambil membawa mikrospora dari strobilus jantan, serangga tersebut menuju strobilus betina dan terjadilah polinasi. Daun berbagi menyirip, tersusun roset batang, daun muda menggulung. Mirip palma berkayu berbentuk pohon atau semak. Strobilus terminalis, uniseksualis, dioecious. Strobilus jantan mengandung banyak sekali mikrosporofil yang tersusun spiral dengan mikrosporangia pada permukaan bawah. Gamet jantan (spermatozoid) motil, di lingkungan air, penting untuk penyerbukan. Jumlah ovuli dua atau lebih pada tiap megasporofil. Megasporofil mirip bulu ayam, tersusun longgar di ujung batang atau tersusun rapat dan kompak.

1..... *Cycas rumphii* Miq

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Coniferopsida
Ordo	: Coniferales
Famili	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr). Memiliki habitus pohon yaitu pohon berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk, perioditas parenial mampu hidup bertahun tahun atau lebih dari 2 tahun, sifat akar yaitu tunggang, karena terlihat jelas akar utamanya.

Sifat batang memiliki percabangan monopodial yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari pada cabang cabangnya, arah tumbuh tegak lurus, karena arah tumbuhnya selalu lurus ke atas, bentuk batang bulat karena penampang melintangnya menunjukkan bangun lingkaran, permukaan batang beralur sebab pada arah membujur batang terdapat alur alur yang jelas.

Sifat daun memiliki tata letak tersebar daun yang tegak lurus dengan daun pertama tadi mengelilingi batang a kali, dan jumlah daun yang dilewati selama itu adalah b, bagian daun tidak lengkap terdapat bagian yang tidak ada yaitu pelepah daun, bentuk daun jarum sebab memiliki daun yang memanjang, memiliki pangkal

daun tumpul, ujung daun runcing sebab kedua tepi daun di kiri kanan ibu tulang daun sedikit demi sedikit menuju atas dan pertemuannya pada puncak daun, tepi daun rata karena tidak ada torehan di tepi daunnya, urat daun sejajar dengan satu tulang besar yang berada ditengah daun, tekstur daun kasap, warna daun hijau karena banyak mengandung kloroplas.

Sifat bunga tidak lengkap karena tidak ada bagian bunga seperti mahkota bunga, sifat buah semu yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang menjadi bagian utama dari buah, dan pinus memiliki strobilus jantan dan betina.

Menurut (Dasuki, 1992: 30), daun *Pinus merkusii* Jungh & De Vr termasuk daun majemuk karena terdiri dari banyak daun di dalam satu tangkai daun. Daunnya tersusun tersebar pada tangkai daun, berjumlah dua atau seperti bercabang, berbentuk jarum yang tepi daunnya rata serta ujung dan pangkal daunnya lancip. Karena daunnya berbentuk jarum jadi pertulangan daunnya tidak tampak.

Menurut (Sударsono, 2005: 24) bahwa, *Pinus merkusii* Jungh & De Vr memiliki dua buah strobilus yaitu strobilus jantan dan strobilus betina pada satu pohon. Strobilus jantan berbentuk silindris berwarna coklat dan terletak di ujung batang. Di dalam strobilus jantan terdapat mikrosporofil. Sedangkan, strobilus betina berbentuk kerucut, bersisik, berwarna coklat dan umumnya terletak di ketiak daun. Pada ketiak daunnya terdapat makrosporofil. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi seks *Pinus merkusii* adalah monoecious karena strobilus jantan dan strobilus betina terletak pada satu pohon yang sama.

Menurut (Mulyani, 2013: 117-119) pada umumnya suku pinaceae ini mempunyai strobilus jantan dan strobilus betina pada satu individu secara bersamaan (monoecious). Strobilus jantan membawa spora jantan berukuran kecil (mikrospora), sedangkan strobilus betina membawa sejumlah sisik yang berupa ovul. Strobilus

jantan biasanya berwarna orange dan terletak pada bagian ujung suatu cabang pohon, sedangkan strobilus betina biasanya terletak pada bagian tepi atau ketiak daun. Strobilus betina berukuran lebih besar dari pada strobilus jantan dan berwarna kecoklatan tua apabila telah matang, sedangkan jika strobilus masih muda akan berwarna hijau. Strobilus jantan mempunyai banyak mikrosporofil yang letaknya tersusun secara spiral. Setiap mikrosporofil mempunyai mikrosporangia berjumlah dua buah. Mikrosporangia tersebut menghasilkan mikrospora yang mempunyai sayap sehingga memudahkan proses penyerbukan dengan bantuan angin (anemogami). Pembuahan pada tumbuhan pinus membutuhkan waktu lama bisa hampir setahun dari mulai penyerbukan sampai dengan fertilisasi. Waktu yang cukup lama diperlukan karena struktur strobilus yang cukup keras.

Berdasarkan klasifikasi tumbuhan, *Pinus merkusii* Jungh & De Vr termasuk dalam famili Pinaceae. Satu-satunya pinus yang penyebarannya alamiah sampai di selatan khatulistiwa. Di Asia Tenggara menyebar di Burma, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Indonesia (Sumatra), dan Filipina (Pulau Luzon dan Mindoro). Tersebar 230LU-20LS. Di Pulau Hainan (China) diperkirakan terdapat hasil penanaman. Di Jawa dan Sulawesi Selatan (Indonesia) juga merupakan hasil penanaman. Tumbuh pada ketinggian 30-1.800 m dpl, pada berbagai tipe tanah dan iklim. Curah hujan tahunan rata-rata 3.800 mm di Filipina hingga 1.000-1.200 mm di Thailand dan Burma. Di tegakan alam Sumatra (Aceh, Tapanuli dan Kerinci), tidak satu bulanpun curah hujan kurang dari 50 mm, artinya tidak ada bulan kering. Suhu tahunan rata-rata 19-28°C.

Menurut (Campbell, 2008: 171), *Pinus merkusii* Jungh & De Vr memiliki manfaat antara lain, umumnya digunakan sebagai sumber bahan bangunan, pulp, dan juga campuran dalam pembuatan kertas, penanaman pohon *Pinus merkusii* dapat menghambat

pertumbuhan alang-alang dengan baik, dan tumbuhan ini termasuk tumbuhan yang dapat digunakan untuk memulihkan kembali lahan-lahan kritis.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3a-13. Pinaceae

13. Pinaceae- 1. *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3a	Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal dari berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun buluh.	13. Pinaceae
13.	Pinaceae	1 <i>Pinus merkusii</i> Jung & De Vr.

13. Pinaceae

Pohon besar, batang lurus, silindris. Tegakan masak dapat mencapai tinggi 30 m dengan diameter 60 – 80 cm. Tegakan tua mencapai tinggi 45 m dengan diameter 140 cm. Tajuk pohon muda berbentuk pyramid, setelah tua menjadi lebih rata dan tersebar. Kulit pohon muda abu-abu, sesudah tua berwarna gelap, alur dalam. Terdapat 2 jarum dalam satu ikatan, panjang 16 – 25 cm. Pohon berumah satu, bunga berkelamin tunggal. Bunga jantan dan betina dalam satu tunas. Bunga jantan berbentuk strobili, panjang 2 – 4 cm, terutama di bagian bawah tajuk. Strobili betina banyak terdapat di sepertiga bagian atas tajuk terutama di ujung dahan. Pohon berkayu (woods), strobilus bentuk conus. Daun bentuk jarum dan berkelompok atau serupa sisik.

1..... *Pinus merkusii* Jung & De Vr.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Famili	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada Tanaman pohon Melinjo (*Gnetum gnemon* L.). Memiliki habitus pohon yaitu pohon berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk, perioditas parenial mampu hidup bertahun tahun atau lebih dari 2 tahun, sifat akar yaitu tunggang, karena terlihat jelas akar utamanya. Sifat batang memiliki percabangan monopodial yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari pada cabang cabangnya, arah tumbuh tegak lurus, karena arah tumbuhnya selalu lurus ke atas, bentuk batang bulat karena penampang melintangnya menunjukkan bangun lingkaran, permukaan batang lepas kerak.

Sifat daun memiliki tata letak berhadapan, bagian daun tidak lengkap terdapat bagian yang tidak ada yaitu pelepah daun hanya memiliki tangkai daun, bentuk daun jorong yaitu jika perbandingan panjang: lebar= 1,5-2:1, memiliki pangkal daun meruncing biasanya terdapat pada bangun daun memanjang, lanset, belah ketupat. Ujung daun runcing sebab titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit

panjang dan runcing, tepi daun rata karena tidak ada torehan di tepi daunnya, urat daun menyirip yaitu memiliki satu buah ibu tulang daun yang memanjang dari pangkal ke ujung daun, tekstur daun seperti kertas karena berbentk tipis tetapi cukup tegar, warna daun hijau karena banyak mengandung kloroplas.

Sifat bunga tidak lengkap karena tidak ada bagian bunga seperti mahkota bunga, sifat buah sejati yaitu buah yang terbentuk dari bakal buahnya saja, dan melinjo memiliki strobilus jantan, serta betina.

Menurut (Dasuki, 1992: 30) daun *Gnnetum gnemon* L. termasuk daun majemuk karena terdiri dari banyak daun di dalam satu tangkai daun. Daunnya tersusun tersebar pada tangkai daun, berjumlah dua atau seperti bercabang, tepi daunnya rata serta ujung dan pangkal daunnya lancip. menurut,(Sudarsono, 2005: 26) *Gnnetum gnemon* L. memiliki strobilus jantan dan strobilus betina tetapi pada pohon yang berbeda. Strobilus jantan berbentuk bulat kecil dan melingkari sumbu utama. Di dalam strobilus jantan terdapat mikrosporofil. Sedangkan, strobilus betina berbentuk lonjong, serta membulat besar. Di dalam strobilus betina terdapat makrospora. distribusi seks *Gnetum gnemon* adalah dioecious karena strobilus jantan dan strobilus betina terletak pada pohon yang berbeda.

Melinjo ditemukan di seluruh kawasan Asia Tenggara (meskipun merupakan tumbuhan asli dari Jawa dan Sumatra) dan tersebar hingga mencapai sebelah utara Assam dan sebelah timur Fiji. Melinjo tumbuh liar di hutan-hutan hujan pada ketinggian hingga 1200 m. Melinjo dapat ditemukan di daerah yang kering sampai tropis. Untuk tumbuh dan berkembang, melinjo tidak memerlukan tanah yang bernutrisi tinggi atau iklim khusus. Melinjo dapat beradaptasi dengan rentang suhu yang luas. Hal inilah yang menyebabkan melinjo sangat mudah untuk ditemukan di berbagai

daerah kecuali daerah pantai karena tumbuhan ini tidak dapat tumbuh di daerah yang memiliki kadar garam yang tinggi. Di Indonesia tumbuhan melinjo tidak hanya dapat dijumpai di hutan dan perkebunan saja. Di beberapa daerah tumbuhan melinjo ditumbuhkan di pekarangan rumah atau kebun rumah dan dimanfaatkan oleh penduduk secara langsung. Lahan yang akan ditanami melinjo harus terbuka atau terkena sinar matahari, lubang tanam berukuran 60 x 60 x 75 cm, dengan jarak tanam 6 – 8 m.

Menurut (Campbell, 2008: 173) *Gnetum gnemon* L. memiliki manfaat antara lain, kulitnya mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin yang baik untuk kesehatan, daun dan bijinya sebagai obat peluruh air seni, obat bekas gigitan anjing, obat anemia, obat mata, obat busung lapar, dapat dijadikan sebagai makanan olahan dan sebagai sayur.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14b-16-16a-239-239b-243-243b-244-244b-248-248b-249-249a-

15. **Gnetaceae.**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10

10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14b	Semua daun duduk berhadapan	16
16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)	239
239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah	243
243b	Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain	244
244b	Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.	248
248b	Daun tulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
2491	Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau.	15 Gnetaceae
1	Gnetum	Gnetum gnemon L.

15. Gnetaceae

Pohon berumah dua yang selalu hijau dan berbatang lurus, tinggi dapat mencapai 5-10 m. Daun berhadapan, berbentuk jorong, panjang 7.5-20 cm dan lebar 2.5-10 cm; urat daun sekunder saling bersambungan. Perbungaan majemuk soliter dan aksiler, melingkar di tiap nodus, panjang bunga 3-6 cm. Terdapat 5 - 8 bunga betina di tiap nodus, berbentuk bola. Buah seperti buah keras (nutlike), berbentuk jorong , panjang buah 1-3.5 cm, bagian ujungnya runcing pendek, ketika masak warna buah berangsur-angsur akan berubah dari kuning, merah hingga keunguan. Satu biji dalam satu buah, buah besar dan kulit tengahnya keras berkayu

1..... *Gnetum gnemon* L

F. Kesimpulan

1. Divisi Pinophyta dikelompokkan menjadi tiga kelas yaitu kelas Cycadopsida, kelas Coniferopsida, dan kelas Gnetopsida.
2. Alat perkembangbiakan pada Divisi Pinophyta berupa strobilus yang terdiri atas strobilus jantan dan strobilus betina.
3. *Cycas rumphii* Miq. (pakis haji) habitus perdu, perioditas parenial, sifat akar serabut, percabangan monoopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang meninggalkan bekas daun, tata letak daun roset batang, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun garis, pangkal daun runcing, ujung daun runcing, tepi daun rata, urat daun sejajar, tekstur daun perkamen, warna daun hijau tua, bagian bunga tidak lengkap, sifat buah semu, strobilus jantan dan betina, serta memiliki manfaat antara lain, bijinya dapat dimakan atau diolah menjadi tepung, daun yang paling muda dimakan sebagai sayur, batangnya dapat menghasilkan semacam sagu, tapal dari biji dan pepagan dipakai untuk menyembuhkan pegal-pegal dan gangguan kulit, dan dapat sebagai tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
4. Pohon *Pinus merkusii* Jungh & De Vr (pinus) memiliki habitus pohon, perioditas parenial, sifat akar tunggang, percabangan monoopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang beralur, tata letak daun tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jarum, pangkal daun tumpul, ujung daun runcing, tepi daun rata, urat daun sejajar, tekstur daun kasap, warna daun hijau, bagian bunga tidak lengkap, sifat buah semu, strobilus jantan dan betina, serta umumnya digunakan sebagai sumber bahan bangunan, pulp, dan juga campuran dalam pembuatan kertas, penanaman pohon Pinus merkusii dapat menghambat pertumbuhan alang-alang dengan baik, dan tumbuhan ini termasuk tumbuhan yang dapat digunakan untuk memulihkan kembali lahan-lahan kritis.
5. *Gnetum gnemon* L. (melinjo) memiliki habitus pohon, perioditas parenial, sifat akar tunggang, percabangan monoopodial, arah tumbuh

tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang lepas kerak, tata letak daun berhadapan, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun meruncing, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun kertas, warna daun hijau, bagian bunga tidak lengkap, sifat buah semu, strobilus betina, serta memiliki manfaat antara lain, kulitnya mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin yang baik untuk kesehatan, daun dan bijinya sebagai obat peluruh air seni, obat bekas gigitan anjing, obat anemia, obat mata, obat busung lapar, dapat dijadikan sebagai makanan olahan dan sebagai sayur

G. Daftar Pustaka

- Cronquist, A. *An Integrated System of Flowering Plants*, New York: Columbia University. 1981.
- Campbell, A Neil, *Biologi Jilid 2 Edisi Kedelapan*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Dasuki, Undang Ahmad, *Fitograf*, Bandung: Pusat Ilmu Hayati ITB, 1992.
- Eny, “daun Pinus”, <https://www.google.com/amp/s/www.mediasulsel.com>, dalam *Google.com*. 2018.
- Kimball, John W, *Biologi*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Mulyani, Asep, *Pengantar Botani Phanerogamae*, Cirebon: IAIN Press, 2013.
- Malik, “melinjo”, <https://www.google.com/amp/s/biji.wordpress.com>, dalam *Google.com*. 2017.
- Nabila, “pinus”, <https://www.google.com/amp/s/nabilahandrini.wordpress.com>, dalam *Google.com*. 2016.
- Monica, “Strobilus Pinus”, <https://monmonicatanca.blogspot.com>, dalam *Google.com*. 2014.
- Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.

Ratiwi, *Biologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang : UM Press, 2005.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Teukutaslim, “Batang pakis haji”, <https://www.google.com/amp/busy.org/@teukutaslim/pakis-haji/amp>, dalam *Google. com*. 2018.

Van Steenis, dkk, *Flora*, Jakarta: PT Balal Pustaka (Persero), 2013.

Yanto “ Pakis Haji, <https://tanahkaya.com/sikas/>, dalam *Google.com*. 2019.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum 1.

Anak divisi Pinophytina, tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relative padat, mikrostrombilus tunggal; ovule dengan satu integument. Pinophyta terdiri dari 3 kelas yaitu: kelas Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida.

Kelas Ginkgoopsida (Ginkgo), pohon, hidup pada periode Permian sampai sekarang. Daun berbentuk tali atau kipas, tulang daun dikhotomis (cabang 2), dioecious, ovul 2-10, mikrostrombili serupa spika. Satu-satunya jenis yang masih hidup adalah Ginkgo biloba.

Kelas Coniferopsida (Conifers), umumnya berupa pohon, berupa semak, hidup pada periode Pennsylvanian sampai sekarang, biasanya selalu hijau; daun berbentuk sisik atau bentuk jarum; strobilus jantan dengan sporangia pada permukaan abaxial dari mikrosporofil; strobilus betina dengan ovul memipih menempel pada permukaan atas sisik ovul yang dilindungi oleh suatu braktea. Cordaitopsida. Anak divisi Gnetophytina

Merupakan tumbuhan Gymnospermae yang problematik dengan sifat-sifat morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk, embrio dengan 2 cotyledon.

Suku-suku dalam Divisi Pinophyta. Pohon atau perdu yang menyerupai palem, jarang bercabang, kadang-kadang berumbi (*Zamia*, *Bowenia*, *Stangeria*), empulur besar, pada kulit batang terdapat saluran-saluran resin. Daun majemuk pinnatus, terkumpul di ujung batang (roset batang) membentuk mahkota (roset batang), daun muda menggulung seperti daun paku-pakuan. Tumbuhan dioecious, unisexual, strobili terletak terminal. Strobilus jantan terdiri dari banyak mikrosporofil (stamen) yang tersusun spiral, masing-masing membawa mikrosporangia (kantong sari) pada permukaan bawah, mikrospora (serbuk sari) halus. Megasporofil (carpel/daun buah) dari strobilus betina tersusun lepas satu sama lain (*Cycas*) atau bersatu pada marga lain, setiap makrosporofil membawa 2 atau lebih ovule dipinggirnya. Biji biasanya serupa drupa. Suku ini terdiri dari 10 marga dan 100 jenis, tersebar didaerah tropis dan subtropics, terutama di Mexico, India Barat, Amerika Selatan, Australia, dan Afrika Selatan. Satu marga (*Zamia*) terdapat di Amerika Utara. Banyak jenis ditanam sebagai tanaman hias, beberapa jenis menghasilkan tepung dari empulur batang atau biji muda yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Daun beberapa Cycadaceae diperdagangkan, dan beberapa jenis mengandung racun. Contoh jenis: *Cycas rumhii* Miq. (pakis haji,) *C. circinalis* L., *C. revolute* Thunb. (pakis jepang), akarnya bersimbiosis dengan alga biru (*Anabaena*) yang mengikat nitrogen dari udara., *C.siamensis* Miq (paku), hiasan.

Pohon terdapat saluran resin. Daun tersebar, berbentuk kipas, sering bercangap dua, tulang daun dikhotomis. Tumbuhan dioecious, strobilus jantan keluar dari ketiak daun, tanpa braktea (daun pelindung), membawa banyak sporofil, setiap mikrosporofil membawa 2 mikrosporangia; ovula banyak terdapat pada batang yang pendek terdiri dari pasangan-pasangan yang bertangkai (satu dari setiap pasang sering

gugur), setiap ovul dengan semacam kerah pada dasarnya (kemungkinan sisa dari megasporofil), biji serupa drupe dengan integument luar berdaging dan integument dalam keras.